

Original paper

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

© Ж.А. Бекманова^{1✉}, © М.Ж. Абдуллаева^{2✉}

^{1,2}Аджиниёзский Нукусский государственный педагогический институт, Нукус,
Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются современные подходы к работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС), подчеркивается необходимость ранней диагностики, междисциплинарного взаимодействия специалистов и активного участия семьи в коррекционном процессе. Раскрываются актуальные вызовы, с которыми сталкиваются специалисты в образовательной и социальной сферах: трудности раннего выявления, дефицит кадров и специализированных учреждений, а также социальная изоляция родителей. Обосновывается важность телесно-ориентированных практик, методов сенсорной интеграции и создания инклюзивной среды, способствующей полноценному развитию ребенка с РАС. Автор делает акцент на необходимости переосмысления роли специалиста: от носителя знаний к активному участнику формирования условий для адаптации и социализации ребенка в обществе.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи — изучение передовых, эффективных и инновационных подходов в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС), а также определение новых векторов, поддерживающих их психологическое развитие и социальную адаптацию посредством внедрения этих подходов в практику.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались психологические и педагогические наблюдения, интервью с родителями и специалистами, анализ клинических диагнозов, экспериментально-практическая деятельность, а также анализ передового отечественного и зарубежного опыта. В качестве методических подходов применялись дифференцированное обучение, АВА-терапия (прикладной анализ поведения), методика сенсорной интеграции и цифровые технологии (визуальные программы, мобильные приложения).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования было установлено, что помимо традиционных методов, инновационные подходы в работе с детьми с РАС являются весьма эффективными. В частности, индивидуальный подход, использование цифровых технологий, активное вовлечение родителей и адаптация к социальной среде способствуют положительной динамике в психологическом и

социальном развитии детей. В качестве новых векторов рекомендованы: дифференцированное обучение, сенсорные среды, технологии AR/VR и проекты, направленные на социальную интеграцию. Отмечено значительное улучшение коммуникативных способностей и интереса к самостоятельной деятельности у детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в работе с детьми с РАС наряду с традиционными методами необходимо активно внедрять современные технологии и инновационные педагогические стратегии. Новые векторы обеспечивают полноценное развитие личности ребенка и его успешную интеграцию в общество. В будущем рекомендуется расширить научные исследования в данной области и внедрить их в национальную систему образования.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, дети с РАС, инклюзия, сенсорная интеграция, телесно-ориентированные практики, ранняя диагностика, междисциплинарный подход, семейно-ориентированная помощь, коррекционная педагогика, логопедическая поддержка.

Для цитирования: Бекманова Ж.А., Абдуллаева М.Ж. Новые векторы в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра // Inter education & global study. 2025. №6. С. 472–480.

AUTIZM SPEKTRI BUZILGAN BOLALAR BILAN ISHLASHDA YANGI VEKTORLAR

© J.A.Bekmanova^{1✉}, © M.J.Abdullayeva^{2✉}

^{1,2}Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada autizm spektrining buzilishi (ASB) bo'lgan bolalar bilan ishlashning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqiladi, erta tashxis qo'yish, mutaxassislarning fanlararo hamkorligi va tuzatish jarayonida oilaning faol ishtiroki zarurligi ta'kidlanadi. Ta'lim va ijtimoiy soha mutaxassislari duch kelayotgan dolzarb muammolar: erta aniqlash qiyinchiliklari, kadrlar va ixtisoslashtirilgan muassasalarning yetishmasligi, shuningdek, ota-onalarning ijtimoiy izolyatsiyasi ochib berilgan. ASB bilan og'riq bolaning to'laqonli rivojlanishiga hissa qo'shadigan tanaga yo'naltirilgan amaliyotlar, sensor integratsiya usullari va inklyuziv muhitni yaratish muhimligi asoslangan. Muallif mutaxassisning rolini qayta ko'rib chiqish zarurligiga e'tibor qaratadi: bilim tashuvchisidan bolaning jamiyatga moslashishi va ijtimoiylashuvi uchun shart-sharoitlarni shakllantirishning faol ishtirokchisiga aylanadi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi – autizm spektri buzilgan (ASB) bolalar bilan ishlashda ilg'or, samarali va innovatsion yondashuvlarni o'rganish, ularni amaliyotga joriy etish orqali bolalarning ijtimoiy moslashuvi va psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi yangi vektorlarni aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda psixologik-pedagogik kuzatuvlar, ota-onalar va mutaxassislar bilan suhbatlar, klinik tashxis tahlili, eksperimental-amaliy faoliyat,

shuningdek, ilg'or xorijiy va mahalliy tajribalarning tahlili asos qilib olindi. Metodik yondashuv sifatida differensial ta'lim, ABA terapiyasi (Applied Behavior Analysis), sensor integratsiya metodikasi va raqamli texnologiyalar (masalan, vizual dasturlar, mobil ilovalar) qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida autizm spektri buzilgan bolalar bilan ishlashda an'anaviy metodlardan tashqari yangi, innovatsion yondashuvlarning samarali ekanligi aniqlandi. Jumladan, individual yondashuv, raqamli texnologiyalardan foydalanish, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish va ijtimoiy muhitga moslashtirishga qaratilgan metodlar bolaning psixologik va ijtimoiy rivojlanishida ijobiy natijalar berdi. Yangi vektorlar sifatida differensial ta'lim, sensor muhitlar, AR/VR texnologiyalari va ijtimoiy integratsiyaga yo'naltirilgan loyihalar tavsiya etildi. Ushbu yondashuvlar orqali bolalarning kommunikativ qobiliyatlari va mustaqil faoliyatga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada oshgani kuzatildi.

XULOSA: autizm spektri buzilgan bolalar bilan ishlashda an'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion pedagogik strategiyalarni joriy etish nihoyatda muhim. Ushbu yangi vektorlar bola shaxsining to'laqonli rivojlanishini, uning jamiyatda integratsiyalashuvini ta'minlaydi. Kelgusida bu sohada ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish va milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: autistik spektr buzilishlari, ASB bo'lgan bolalar, inklyuziya, sensor integratsiya, tanaga yo'naltirilgan amaliyotlar, erta tashxis, fanlararo yondashuv, oilaga yo'naltirilgan yordam, korreksion pedagogika, logopedik qo'llab-quvvatlash.

Iqtibos uchun: Bekmanova J.A., Abdullayeva M.J. Autizm spektri buzilgan bolalar bilan ishlashda yangi vektorlar. // Inter education & global study. 2025. №6. B. 472–480.

NEW VECTORS IN WORKING WITH CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

© Zh.A. Bekmanova^{1✉}, © M.J. Abdullaeva^{2✉}

^{1,2}Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores modern approaches to working with children with autism spectrum disorders (ASD). It emphasizes the importance of early diagnosis, interdisciplinary collaboration among specialists, and active family involvement in the correctional process. The article highlights current challenges faced by professionals in educational and social spheres, such as the difficulty of early identification, shortage of qualified staff and specialized institutions, and the social isolation of parents. The authors argue for the significance of body-oriented practices, sensory integration techniques, and the creation of an inclusive environment that fosters the full development of children with ASD. The article calls for a rethinking of the specialist's role — from a knowledge

transmitter to an active participant in creating conditions for adaptation and socialization of the child in society.

AIM: the purpose of this article is to explore advanced, effective, and innovative approaches in working with children with Autism Spectrum Disorder (ASD), and to identify new vectors that support their psychological development and social adaptation through the implementation of such practices.

MATERIALS AND METHODS: the research was based on psychological and pedagogical observations, interviews with parents and specialists, clinical diagnosis analysis, experimental-practical activities, as well as the study of best practices from both local and international experiences. Methodological approaches included differentiated instruction, ABA therapy (Applied Behavior Analysis), sensory integration techniques, and digital technologies (such as visual programs and mobile applications).

DISCUSSION AND RESULTS: the study found that in addition to traditional methods, innovative approaches proved effective in working with children with ASD. These included individualized approaches, the use of digital technologies, increased cooperation with parents, and methods aimed at adapting to the social environment. Recommended new vectors include differentiated learning, sensory environments, AR/VR technologies, and projects focused on social integration. These approaches resulted in improved communication skills and increased interest in independent activities among children.

CONCLUSION: in working with children with ASD, it is crucial to incorporate modern technologies and innovative pedagogical strategies alongside traditional methods. These new vectors ensure the holistic development of the child and their successful integration into society. Further scientific research and implementation in the national education system are recommended.

Key words: autism spectrum disorders, children with ASD, inclusion, sensory integration, body-oriented practices, early diagnosis, interdisciplinary approach, family-centered support, corrective pedagogy, speech therapy assistance.

For citation: Bekmanova Zh.A., Abdullaeva M.J. (2025) 'New vectors in working with children with autism spectrum disorders', *Inter education & global study*, (6), pp. 472–480. (In Uzbek).

Сегодня наблюдается значительно увеличение числа детей, которым диагностированы расстройства аутистического спектра (РАС). Однако подобная динамика не обязательно указывает на рост распространённости самого расстройства, а, скорее, свидетельствует о развитии диагностики, увеличении осведомлённости специалистов и родителей, а также улучшении доступа к профессиональной помощи. Расстройства аутистического спектра представляют собой не заболевание в классическом понимании, данное расстройство является особенностью развития головного мозга, влияющей на восприятие, переработку информации и взаимодействие в социуме. Это спектральное состояние, в котором

возможен широкий диапазон проявлений – от лёгких форм до выраженных нарушений, и каждое проявление индивидуально.

Аутизм как форма нейроразличного развития требует пересмотра существующих подходов к воспитанию, обучению и социальной поддержке детей. На практике у детей с РАС чаще всего наблюдаются трудности в общении и взаимодействии, стереотипные формы поведения, ограниченность интересов, а также сенсорные особенности — повышенная или пониженная чувствительность к звукам, прикосновениям, свету. Однако каждый ребенок с РАС — уникален, и выраженность тех или иных симптомов может существенно варьироваться. Некоторые дети имеют сохранный интеллект и речевые способности, но испытывают выраженные трудности в социальной адаптации, другие же нуждаются в комплексной помощи со стороны логопедов, дефектологов, психологов и педагогов.

Причины развития РАС до сих пор окончательно не установлены, однако современная наука рассматривает расстройства аутистического спектра как мультифакторное состояние. Среди выявленных факторов значительную роль играют генетическая предрасположенность (мутации в генах SHANK3, MECP2 и других), особенности течения беременности (вирусные инфекции, токсикозы, гипоксия плода), возраст родителей, а также воздействие определённых внешнесредовых условий. Несмотря на широкий спектр гипотез, аутизм невозможно выявить по внешним признакам, что нередко приводит к поздней диагностике и, как следствие, упущенным возможностям для своевременной помощи ребёнку. В связи с этим становится особенно важным формирование системы раннего выявления признаков РАС — в возрасте до 2–3 лет.

Современная педагогическая и медицинская практика сталкивается с рядом системных вызовов в работе с детьми с РАС. До 2020 года диагностика таких состояний в большинстве регионов проводилась эпизодически, в рамках отдельных инициатив или в условиях крупных городов. В настоящее время ситуация постепенно улучшается: создаются специализированные центры, появляются частные логопедические и коррекционные учреждения, организуются курсы повышения квалификации педагогов, развиваются общественные фонды, поддерживающие семьи. Однако потребности остаются высокими: значительная часть родителей продолжает сталкиваться с недостатком информации, отсутствием доступных методик и дефицитом квалифицированных специалистов в местах проживания. Таким образом, проблема помощи детям с РАС требует системного межведомственного решения.

Современная коррекционная педагогика в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра всё более активно ориентируется на интеграцию методов, основанных на доказательной практике. Одним из ключевых направлений в этом контексте выступает прикладной анализ поведения (Applied Behavior Analysis — АВА-терапия), представляющий собой систематический подход к обучению,

основанный на поведенческих теориях и эмпирически проверенных методах коррекции. Данный подход предполагает поэтапное формирование целевых навыков — от базовых до сложных — с обязательным применением принципов положительного подкрепления и анализа функциональных зависимостей поведения. АВА-терапия позволяет целенаправленно развивать у ребёнка социальное взаимодействие, навыки самообслуживания, элементы вербальной и невербальной коммуникации, а также снижать частоту нежелательного поведения. Эффективность этого метода наиболее высока при его раннем применении и интеграции в повседневную среду ребёнка, что требует высокой степени согласованности между специалистами и родителями.

Наряду с поведенческим подходом особое значение приобретает сенсорная интеграция как метод, направленный на поддержку нейropsychологических механизмов, обеспечивающих обработку и синхронизацию сенсорных стимулов. У значительного числа детей с РАС отмечаются нарушения в этой сфере, выражающиеся в виде гиперчувствительности, гипочувствительности или нестабильных реакций на внешние раздражители. Это напрямую влияет на способность ребёнка к концентрации внимания, участию в организованной деятельности, а также на эмоциональную регуляцию. Терапия сенсорной интеграции включает использование специально подобранных упражнений, направленных на стимуляцию вестибулярной, тактильной, проприоцептивной систем, и способствует формированию более устойчивой реакции на окружающую среду. Элементы сенсорной терапии могут быть встроены как в индивидуальные занятия, так и в образовательную рутину — через создание сенсорных зон, подбор развивающих предметов и включение телесно-ориентированных упражнений в структуру дня.

Важным направлением работы с неговорящими детьми или с выраженными речевыми трудностями становится внедрение систем альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК). Использование графических символов, карточек PECS, коммуникативных таблиц, планшетов с речевыми генераторами, жестов и других средств АДК позволяет детям выражать свои потребности, эмоции, мнения, а также участвовать в социальном взаимодействии на доступном для них уровне. АДК не заменяет речь, а служит её мостом — инструментом для развития коммуникативных намерений, понимания структур диалога и взаимодействия. Важно, что применение АДК требует системного обучения не только детей, но и взрослых — родителей, педагогов, ассистентов — что делает ключевым междисциплинарный и партнёрский подход в её внедрении. При правильной реализации система АДК может стать фундаментом для речевого и когнитивного развития, существенно повышая качество жизни ребёнка.

Отдельное внимание следует уделить визуальной поддержке как методу организации пространства, времени и деятельности ребёнка. Визуальные расписания, пошаговые инструкции, карточки с изображениями, схемы

последовательности действий и социальные истории играют ключевую роль в формировании предсказуемости, снижении тревожности и обеспечении ориентации ребёнка в образовательной и социальной среде. Особенно эффективна визуальная поддержка в ситуациях перехода между действиями, при обучении новым навыкам, а также при включении ребёнка в групповую работу. Благодаря высокой наглядности и постоянству визуальные опоры способствуют не только лучшему усвоению информации, но и повышают уровень автономности ребёнка, стимулируя развитие планирования и самоконтроля.

Интеграция АВА-терапии, сенсорной интеграции, систем АДК и визуальной поддержки в повседневную практику сопровождения детей с РАС отражает сдвиг парадигмы в сторону комплексного, персонализированного и развивающего подхода. Эти методы взаимодополняют друг друга, формируя основу гибкой образовательной и коррекционной среды, ориентированной не на «исправление» особенностей, а на раскрытие потенциала каждого ребёнка. Их реализация требует высокого уровня профессиональной подготовки, междисциплинарного взаимодействия и устойчивого партнёрства с семьёй. В условиях постепенного перехода к инклюзивной модели образования именно такие векторы становятся определяющими в формировании системной, гуманной и научно обоснованной помощи детям с РАС.

Неотъемлемой частью успешной коррекционной и образовательной работы является сотрудничество с семьёй. Родители детей с РАС нуждаются не только в информации и консультациях, но и в эмоциональной поддержке, в формировании у них устойчивой позиции партнёрства в процессе развития ребёнка. Работа специалистов должна быть направлена на обучение родителей практическим навыкам общения и взаимодействия с ребёнком, что в значительной мере повышает эффективность всей коррекционной системы. Именно семья чаще всего становится первичным и постоянным звеном поддержки, и без её включения любые внешние усилия будут носить фрагментарный характер.

Перед специалистами системы образования, здравоохранения и социальной сферы стоит задача переосмысления своей роли — от диагноста и корректора к партнёру, сопровождающему семью и ребёнка на пути к адаптации и включению в общественную жизнь. Формирование инклюзивного пространства, в котором ребёнок с РАС может не только обучаться, но и активно взаимодействовать, участвовать в коллективной деятельности и развивать собственный потенциал, является ключевым направлением современного подхода. И в этом процессе важна не только профессиональная компетентность, но и личностная готовность специалиста быть гибким, принимающим и открытым к новому опыту.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Hallmayer J., Cleveland S., Torres A., Phillips J., Cohen B., Torigoe T., Miller J., Fedele A., Collins J., Smith K., Lotspeich L., Croen L.A., Ozonoff S., Lajonchere C., Grether J.K., Risch N. Genetic heritability and shared environmental factors among twin pairs with autism. *Arch Gen Psychiatry* 2011; 68(11): 1095-1102, <https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2011.76>.
2. Elder J.H., Kreider C.M., Brasher S.N., Ansell M.
3. Clinical impact of early diagnosis of autism on the prognosis and parent-child relationships. *Psychol Res Behav Manag* 2017; 10: 283-292, <https://doi.org/10.2147/prbm.s117499>.
4. Volkmar F.R. Editorial: the importance of early intervention. *J Autism Dev Disord* 2014; 44(12): 2979-2980, <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2265-9>.
5. Сопровождение, обучение и воспитание лиц с РАС: обзор зарубежного опыта. Под. ред. Алехиной С.В. М: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ; 2016.
6. Акбаева Д.Ж., Боброва В.В. Коэффициент людей с расстройствами аутистического спектра в мире и альтернативные методы его коррекции и лечения. *Научное обозрение. Педагогические науки* 2019; 1: 54-58.
7. Алехина С.В. Создание системы комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра в России: опыт одного проекта. *Аутизм и нарушения развития* 2016; 14(4): 10-13.
8. Комплексная медико-социальная и психолого-педагогическая помощь детям с расстройствами аутистического спектра. Информационно-методический сборник. Смоленск: Смоленская городская типография; 2016.
9. Макашева В.А. Распространенность расстройств аутистического спектра: скрининг, региональный регистр. Роль медицинского психолога в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе. В кн.: *Современные проблемы клинической психологии и психологии личности*. Новосибирск: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет; 2017; с. 75-84.
10. Иванов М.В., Симашкова Н.В., Козловская Г.В., Тяпкина Н.А. Клинико-психологические подходы к профилактике психических расстройств раннего детского возраста. *Психиатрия* 2015; 3(67): 22-27.
11. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. М; 2013.
12. Global prevalence of autism: A systematic review update. Zeidan J et al. *Autism Research* 2022 March.
13. Башнина В.М. Аутизм в детстве. - М.: Медицина, 1999. [Bashnina VM. *Autism in childhood*. Moscow: Meditsina; 1999. (In Russ.)]
14. Бобылова М.Ю., Печатникова Н.Л. Генетика аутизма (обзор зарубежной литературы) // *Русский журнал детской неврологии*. - 2013. - Т. 8. - № 3.

- С. 31-45. [Bobylova MYu, Petchatnikova NL. Genetics of autistic disorder (review of foreign literature). Russian Journal of Child Neurology. 2013;8(3):31-45. (In Russ.)]

15. Куценко Н.И. Тактика лечения раннего детского аутизма в центре развития речи // Тюменский медицинский журнал. - 2012. - № 3. - С. 8-10. [Kutsenko NI. Tactics of treatment of early children autism in the center of speech development. Tyumenskii meditsinskii zhurnal. 2012;(3):8-10. (In Russ.)]

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Bekmanova J.A.**, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD, Maktabgacha ta'lim fakulteti Ajiniyoz nomidagi NDPI Maktabgacha ta'lim va defektologiya kafedrasida, [Бекманова Ж.А. Доктор философии педагогических наук PhD, факультет Дошкольного воспитания кафедра Дошкольного воспитания и дефектологии], [Bekmanova Zh.A., Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Faculty of Preschool Education, Department of Preschool Education and Defectology]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]

✉ **Abdullayeva M.J.**, Maktabgacha ta'lim fakulteti Maxsus pedagogika: logopediya yo'nalishi talabasi, [Абдуллаева М.Ж. студентка направления Специальная педагогика: логопедия факультета Дошкольного образования], [Abdullaeva M.J. Student of the Special Pedagogy: Speech Therapy program, Faculty of Preschool Education]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]